

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ

Шаймарданова Ляйсан Рамилевна¹, Бочкарева Татьяна Николаевна²

¹студентка Елабужского института КФУ, ²кан. пед. наук, доцент ЕИ КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271685>

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и приемы, которые могут быть использованы для исследования факторов риска школьной неуспешности. Будучи актуальной проблемой образования, школьная неуспешность находится в фокусе внимания ученых-педагогов. На сегодняшний день проблема определения методов выявления и исследования школьной неуспешности выступает на первый план.

Ключевые слова: школьная неуспешность, методы исследования, психологическая диагностика, факторы риска, школьные затруднения.

Abstract. This article discusses methods and techniques that can be used to study risk factors for school failure. Being an urgent problem of education, school failure is in the focus of attention of scientists and teachers. Today, the problem of defining methods for identifying and researching school failure comes to the fore.

Keywords: school failure, research methods, psychological diagnostics, risk factors, school difficulties.

Annotatsiya. ushbu maqolada maktabdagi muvaffaqiyatsizlik uchun xavf omillarini o'rganish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan usul va usullar ko'rib chiqiladi. Ta'limning dolzarb muammosi bo'lgan maktab muvaffaqiyatsizligi o'qituvchi olimlarning diqqat markazida. Bugungi kunda maktabdagi muvaffaqiyatsizlikni aniqlash va o'rganish usullarini aniqlash muammosi birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: maktabdagi muvaffaqiyatsizlik, tadqiqot usullari, psixologik diagnostika, xavf omillari, maktabdagi qiyinchiliklar.

В последние годы вопрос школьной неуспешности стал одной из ключевых тем в образовательной среде. Понимание факторов, способствующих этому феномену, является важным шагом к разработке эффективных стратегий поддержки учащихся. В этой статье рассматриваются некоторые методы и приемы, которые могут быть использованы для исследования факторов риска школьной неуспешности.

К методам исследования факторов риска школьной неуспешности можно отнести:

Анализ статистических данных. Сбор и анализ данных о успеваемости учащихся, посещаемости, демографических характеристиках и социально-экономическом статусе семей могут помочь выявить закономерности и предрасположенности к неуспешности.

Качественные исследования. Интервью и фокус-группы с учениками, родителями и учителями могут предоставить глубокое понимание личных и социальных факторов, влияющих на учебный процесс. Эти методы позволяют выявить мнения и переживания участников образовательного процесса.

Анкетирование. Разработка и проведение анкет с закрытыми и открытыми вопросами может помочь собрать информацию о различных аспектах школьной жизни, таких как мотивация, уровень стресса, поддержка со стороны семьи и одноклассников.

Наблюдение. Прямое наблюдение за учебным процессом и поведением учащихся в классе может дать ценную информацию о динамике взаимодействия между учениками и учителями, а также о факторах, способствующих или препятствующих успешному обучению.

Психологическое тестирование. Использование стандартных психологических тестов может помочь оценить эмоциональное состояние учащихся, их уровень тревожности, самооценку и другие психологические факторы, которые могут влиять на успеваемость.

Многоуровневый анализ. Применение многоуровневой статистической модели позволяет учитывать влияние различных факторов на уровне индивидуального ученика, класса и школы в целом. Это помогает выявить более сложные взаимосвязи между факторами риска.

Говоря о приемах исследования школьной неуспешности, важно упомянуть и о *психолого-педагогической диагностике школьных затруднений*. Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. [1, с.13]

Психологическая диагностика проводится специалистами или педагогами, их заменяющими, как индивидуально, так и с группами обучающихся. Сегодня психолого-педагогическая диагностическая работа в школе преследует решение следующих задач:

- составление социально-психологического портрета школьника;
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
- выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. [2, с.26]

Из форм организации психодиагностической диагностической работы можно выделить следующие.

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной параллели — так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», «неблагополучных» – «неуспешных» – детей в отношении измеряемых характеристик. Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление социально-психологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии с графиком работы психолога или иного педагогического работника с каждой из параллелей школы. Основными способами получения информации о психолого- педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании являются:

- экспертные опросы педагогов и родителей;
- структурированное наблюдение школьников в процессе обследования;
- психологическое обследование школьников;
- анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов предыдущих обследований.

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов обследования.

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости срочного получения информации с использованием экспресс - методик, анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения. Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном коллективах. [3, с. 29]

При проведении диагностических процедур используются типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной школы. В связи с тем, что численность обследуемого контингента обучающихся достаточно большая, даже при наличии в школе психолога должен использоваться психодиагностический потенциал классных руководителей, предварительно обученных проведению диагностических процедур и умению интерпретировать полученные данные.

С целью выявления возможных причин школьной неуспешности у подростков и старших школьников, испытывающих трудности в обучении, общении и психическом самочувствии, можно использовать следующий примерный перечень психодиагностического инструментария:

Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах (Л.А. Ясюкова).

Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников (Л.А. Ясюкова).

Диагностика удовлетворенности условиями предметной среды и организацией образовательного процесса в ОО (адапт. Г.С. Абрамовой).

Анкета психофизиологического комфорта (адапт. Г.С. Абрамовой). Методика КТО Я? (модификация методики Куна).

Рефлексивная самооценка учебной деятельности (О.А. Карабанова).

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) (адапт. А.Г. Асмолова).

Опросник мотивации «Методика изучения мотивации обучения» (адапт. М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой).

Методика оценки привлекательности группы (Э.Г. Сишор).

Методика диагностики школьной тревожности у младших подростков (Филлипс-тест).

Методика определения уровня беспокойства-тревоги (Ж. Тейлор).

Методика диагностики психологических условий школьной образовательной среды (Н.П. Бадина, В.Н. Афтенко).[1, с.15]

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пожиленков Д.В. Профилактика школьной неуспешности: методические рекомендации для руководителей, педагогов-психологов и учителей ОО / сост. Д.В. Пожиленков, Е.Н. Забуга, О.В. Шишневa. – Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края. 2022. – 76 с.
2. Психические особенности слабоуспевающих школьников / под ред. Й. Ломпшера. – М., 2006.
3. Шилова, Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями в учении и отклонениями в поведении: Книга для учителя и школьного психолога / Т.А. Шилова. – М., 2009.